

VETERINARY SCIENCES

УДК 619:616.98:579.844

DETERMINATION OF THE OPTIMUM DOSE OF INACTIVATED VACCINE AGAINST NECROBACTERIOSIS FOR CATTLE

Suchshikh V.,
Research staff of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan
Egorova N.,
Research staff of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan
Rozyamov A.,
Research staff of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan
Abdilkarim K.,
Research staff of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan
Sairan D.
Research staff of LLP "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty Kazakhstan

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ВВЕДЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НЕКРОБАКТЕРИОЗА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Суших В.
Научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан
Егорова Н.
Научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан
Розьямов А.
Научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан
Каримов А.
Научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан
Дюсенов С.
Научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», Алматы Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6813481>

Abstract

The article presents data obtained by determining the intensity of immunity in cattle immunized with a vaccine against necrobacteriosis in various doses.

Аннотация

В статье представлены данные, полученные при определении напряженности иммунитета у крупного рогатого скота, иммунизированного вакциной против некробактериоза в различных дозах.

Keywords: *necrobacteriosis, vaccine, administration dose, antibodies.*

Ключевые слова: *некробактериоз, вакцина, доза введения, антитела*

Казахстан является аграрной республикой с развитым сектором животноводства и овцеводства. В последние годы в различные регионы республики завезены тысячи голов высокопродуктивных коров молочного направления. При этом, почти во всех данных хозяйствах с импортным скотом, в настоящее время отмечается болезни конечностей, и в том числе некробактериозная инфекция.

При этом, заболеваемость конечностей, преимущественно некробактериозом, у ввозимого скота занимает одно из лидирующих мест среди остальных патологий. К числу болезней имеющих в последние годы возрастающее значение и представля-

ющих важную в практическом отношении проблему для животноводства в первую очередь следует отнести некробактериоз. Так, среди группы болезней инфекционной патологии по заболеваемости и падежу он занимает 2-3 место, что дает полное основание считать данную болезнь одним из факторов сдерживающих повышение рентабельности сельскохозяйственной отрасли [1].

Как правило, все мероприятия для ликвидации некробактериоза направлены на комплекс терапевтических и профилактических мероприятий. При этом, вакцинация животных является одним из основных методов специфической профилактики.

Несмотря на противоречивые точки зрения об иммунитете при некробактериозе и иммуногенности существующих вакцин, результаты производственных испытаний многих авторов свидетельствуют: вакцинация КРС – важное звено в профилактике этого заболевания [2; 3]

Профилактические меры с использованием вакцины против некробактериоза приобретают особое значение при ввозе импортного поголовья крупного рогатого скота [4; 5].

Сотрудниками ТОО «КазНИВИ» в процессе работы отработан технологический процесс изготовления инактивированной вакцины против некробактериоза животных.

Для определения наиболее оптимальной дозы введения препарата для крупного рогатого скота было испытано несколько объемов введения вакцины, а именно: 3,0 см³-5,0 см³-7,0 см³ и 10,0 см³

Вакцину вводили подкожно в среднюю треть шеи. Контроль опыта составляли аналогичные животные (10 голов), которым вакцинный препарат не вводился, содержащиеся в таких же условиях, что и опытные.

Наблюдение за вакцинированными и контрольными животными вели в течение 9 месяцев.

Для контроля иммуногенной активности вакцин от опытных животных отбирали кровь, получали сыворотку, которую исследовали, до проведения вакцинации, и далее через различные периоды времени, на наличие поствакцинальных антител, а именно: 30 суток, 60 суток, 180 суток и 270 суток.

Серологические исследования проводили с использованием реакции агглютинации (РА). Реакцию ставили в серологических плашках в объеме 0,4 см³ по общепринятой методике. В качестве антигена использовали музейную анимализованную культуру *Fus. necrophorum* Н – 134 с концентрацией 10 млрд. м.т. в см³. Титры антител рассчитывали в log₂.

Статистическую обработку результатов исследований проводили используя программу Microsoft Excel.

Результаты исследований

В Агрохолдинге ТОО «Байсерке-Агро» на отделении «Кербулак» Кербулакского района Алматинской области для проведения опыта было сформировано 4 опытные группы животных, по 10 голов в каждой. Для эксперимента были отобраны телочки 1,5 годовалого возраста породы ангус, одного возраста и одинаковой массы тела.

Перед введением вакцины у животных выборочно взяли кровь на определения возможного наличия антител к *Fus. necrophorum*. При этом антитела обнаружены не были

Исследование сывороток крови крупного и мелкого рогатого скота, иммунизированных различными вариантами вакцин, показали, что при их введении через 30 суток отмечается выработка антител у всех опытных животных, которые сохраняются в течение 9 месяцев после иммунизации.

Таблица 1

Результаты исследований сывороток крови у вакцинированного крупного рогатого скота различными дозами

Титры поствакцинальных антител	Дозы введения вакцины, см ³ , по 10 голов в каждой группе				Контроль
	3,0	5,0	7,0	10,0	
<i>30 суток после вакцинации</i>					
Не обнаружено	-	-	-	-	10
1:2-1:4	-	-	-	-	-
1:4-1:8	2	1	-	-	-
1:8-1:16	2	1	2	2	-
1:16-1:32	3	3	3	3	-
1:32-1:64	3	4	4	4	-
1:64-1:128	-	1	1	1	-
Средние титры антител log ₂	1,29± 0,18	1,47± 0,24	1,53 ± 0,26	1,53 ± 0,26	-
<i>60 суток после вакцинации</i>					
Не обнаружено	-	-	-	-	10
1:2-1:4	-	-	-	-	-
1:4-1:8	1	-	-	-	-
1:8-1:16	2	1	1	-	-
1:16-1:32	3	4	3	4	-
1:32-1:64	3	3	4	4	-
1:64-1:128	1	2	2	2	-
Средние титры антител log ₂	1,41± 0,20	1,56 ± 0,22	15,9 ± 0,24	16,2± 0,23	-
<i>180 суток после вакцинации</i>					
Не обнаружено	-	-	-	-	10
1:2-1:4	-	-	-	-	-
1:4-1:8	2	-	-	-	-

1:8-1:16	2	1	1	-	-
1:16-1:32	3	4	4	5	-
1:32-1:64	2	4	4	4	-
1:64-1:128	1	1	1	1	-
Средние титры антител log ₂	1,32 ± 0,18	1,53 ± 0,22	1,53 ± 0,22	1,56 ± 0,24	-
<i>270 суток после вакцинации</i>					
Не обнаружено	-	-	-	-	10
1:2-1:4	3	-	-	-	-
1:4-1:8	3	3	3	2	-
1:8-1:16	2	4	3	3	-
1:16-1:32	2	3	4	5	-
1:32-1:64	-	-	-	-	-
1:64-1:128	-	-	-	-	-
Средние титры антител log ₂	0,87 ± 0,16	1,08 ± 0,14	1,11 ± 0,16	1,17 ± 0,15	-

Исследование сывороток крови крупного рогатого скота, иммунизированного, вакциной против некробактериоза показало, что при введении различных объемов препарата уже через 30 суток отмечается наличие антител у всех опытных животных. При этом, пик антителообразования отмечен на 60 сутки после введения вакцины, далее наблюдали плавное снижение титров антител.

В течение всего периода наблюдения наиболее высокие титры после введения вакцины отмечены при использовании объема 10,0 см³, средние титры антител составляли от 1,53 ± 0,26 до 1,17 ± 0,15.

Как и ожидалось, самый низкий показатель антителообразования отмечен при введении вакцины в дозе 3,0 см³, а именно от 1,29 ± 0,18 до 0,87 ± 0,16.

Следует отметить, что при использовании вакцины в объемах 5,0 см³ и 7,0 см³ были получены относительно аналогичные результаты. Так, через 30 суток они составляли 1,47 ± 0,24 и 1,53 ± 0,26, через 60 суток 1,56 ± 0,22 и 1,59 ± 0,24, через 180 суток в обоих случаях 1,53 ± 0,22, а через 270 суток (9 месяцев) 1,08 ± 0,14 и 1,11 ± 0,16, соответственно.

В процессе клинического наблюдения за животными в течение 9 месяцев после вакцинации установлено, что заболевания некробактериозом у опытных животных не отмечено. При этом в контрольных группах регистрировали случаи заболевания у 2 животных, т.е. заболеваемость составила 20%.

Учитывая опыт изготовления и применения анаэробных вакцин, иммунную нагрузку на организм животного и высокие результаты иммунного ответа при введении всех опытных доз препарата, считаем, что для иммунизации крупного рогатого

скота целесообразно использовать дозу введения 5,0 см³.

Заключение Данные исследования, подтверждают наличие стойкого иммунитета у крупного и мелкого рогатого скота, принадлежащего Агрохолдингу ТОО «Байсерке-Агро», иммунизированных инактивированной вакциной против некробактериоза животных; наиболее оптимальной является доза введения равная 5,0 см³.

Список литературы:

1. Иванов Н. П., Сущих В.Ю., Канатов Б., Егорова Н.Н., Розямов А., Тургумбеков А.А. разработка и испытание инактивированной вакцины против некробактериоза животных на базе ТОО «Байсерке-Агро»//GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020.- Ташкент. – 2020. - С.287-292.
2. Лопатин С.В. Оптимизация системы контроля эпизоотического процесса некробактериоза крупного рогатого скота: дис. ... д-ра вет. наук / С.В. Лопатин. – Новосибирск. – 2006. – 311 с.
3. Соломаха О.И. Некробактериоз – комплексное решение проблемы// Аграрная Россия. – 2001. – № 3. – С. 38–42.
4. Караваев, Ю.Д. Комплексная система мероприятий при некробактериозе животных//Ветеринария.- 2007.- № 9. – С. 19-23.
5. Гулюкин, М.И. Комплексная система мероприятий при некробактериозе животных // Ветеринария. – 2007.- № 9. – С. 5-8.